

मासिक
अक्षर वार्ता

RNI No. MPHIN/2004/14249

वर्ष - 40 अंक - 7
(मई - 2024)
Vol - XX Issue No - VII
(May - 2024)

मूल्य: 100 /- रुपये डाक पंजीयन क्र. मालवा डिजीजन - L2/65/RNP/399/2024-2026

कला-मानविकी-समाजविज्ञान-जनसंचार-वाणिज्य-विज्ञान-वैचारिकी की अंतरराष्ट्रीय रेफर्ड एवं पियर रिव्यूड शोध पत्रिका

8.0
IMPACT FACTOR

Indexed In International, Impact Factor Services (IIFS) Database and Indexed with IJIF
Indexed In the International, Institute of Organized Research, (I2OR) Database
Monthly International, Refereed Journal & Peer Reviewed

ISSN 2349 - 7521 , IMPACT FACTOR - 8.0

» aksharwartajournal@gmail.com » www.facebook.com/aksharwartawebpage » +918989547427

AKSHARWARTA IS registered MSME with Ministry of MSME, Government of India
MSME Reg. No. UDYAM-MP-49-0005021

Monthly International Refereed & Peer Reviewed Journal

प्रधान संपादक
प्रो. शैलेन्द्रकुमार शर्मा
कुलानुशासक एवं हिन्दी विभागाध्यक्ष
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, मप्र.

संपादक
डॉ. मोहन बैरागी
अक्षरवार्ता अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका

संपादक मंडल

प्रो. जगदीशचन्द्र शर्मा, प्राध्यापक
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, मप्र.
प्रो. राजश्री शर्मा, प्राध्यापक
माधव महाविद्यालय, उज्जैन, मप्र.
प्रो. डी. डी. बेदिया, विभागाध्यक्ष
पं. जवाहर लाल नेहरू व्यवसाय प्रबंध
संस्थान, व आईक्यूएसी प्रभारी, विक्रम
युनिवर्सिटी, उज्जैन, मप्र.
डॉ. शशि रंजन 'अकेला' जनसंपर्क

अधिकारी, आरजीपीवी, भोपाल, मप्र.
प्रो. उमापति दिक्षित, प्राध्यापक
केंद्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, उप्र.
प्रो. मोहसिन खान, विभागाध्यक्ष
शासकीय महाविद्यालय, रायगढ़, महाराष्ट्र
डॉ. दिग्विजय शर्मा, सहायक प्राध्यापक
केंद्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, उप्र.
डॉ. भेरूलाल मालवीय, सहायक प्राध्यापक
शा. नवीन महाविद्यालय, शाजापुर, मप्र.

डॉ. उपेन्द्र भार्गव, सहायक प्राध्यापक
महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय, उज्जैन, मप्र.
डॉ. रूपाली सारये, सहा. प्राध्यापक
भाषा विभाग, देवी अहिल्या वि.वि., इंदौर
डॉ. अवनीश कुमार अस्थाना, एसो. प्रोफेसर,
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम वि.वि, इंदौर, मप्र.
डॉ. पराक्रम सिंह, के.हि.सं., दिल्ली

विशेषज्ञ समिति

डॉ. सुरेशचन्द्र शुक्ल 'शरद आलोक' (नार्वे),
श्री शेर बहादुर सिंह (यूएसए), डॉ. रामदेव धुरंधर (मॉरीशस),
डॉ. स्नेह ठाकुर (कनाडा) डॉ. जय वर्मा (यू.के.), प्रो. गुणशेखर गंगाप्रसाद शर्मा (चीन), डॉ. अलका धनपत (मॉरीशस),
प्रो. टी. जी. प्रभाशंकर प्रेमी (बैंगलुरु), प्रो. अब्दुल अलीम (अलीगढ़), प्रो. आरसु (कालिकट), डॉ. रवि शर्मा (दिल्ली),
डॉ. सुधीर सोनी (जयपुर), डॉ. अनिल सिंह (मुंबई),
डॉ. तुलसीदास परौहा, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन, मप्र.

सह संपादक

डॉ. उषा श्रीवास्तव (कर्नाटक), डॉ. मधुकांता समाधिया
(उत्तर प्रदेश), डॉ. अनिल जूनवाल (मप्र), डॉ. प्रणु शुक्ला (राजस्थान), डॉ. मनीष कुमार मिश्रा (मुम्बई/वाराणसी), डॉ. पवन व्यास (उड़ीसा), डॉ. गोविंद
नंदाणिया (गुजरात), डॉ. रत्ना कुशवाह, (अंडमान निकोबाद), प्रो. डॉ. किरण खन्ना (अमृतसर, पंजाब)

आवरण चित्र - इंटरनेट से साभार

नोट :- अक्षरवार्ता में सभी पद मानद व अवैतनिक है। शोध पत्रिका में प्रकाशित सभी लेखों में लेखकों के अपने विचार है, संपादक मंडल का इससे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

हिन्दी सिनेमा में स्त्री की अस्मिता तय करती है मनोरंजन का व्यवसाय

डॉ. महेश कुमार मिश्रा

डॉ. कुमार राज्यवर्धन

1. सहायक प्राध्यापक, डिजाइन विभाग, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान

2. सलाहकार प्राध्यापक, (प्रचार एवं सूचना), राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार

शोध सारांश:- भारतीय सिनेमा के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया जाता रहा है। महिलाओं का अग्रणी स्थान हमेशा से सिनेमा में रहा है। सिनेमा, महिला के बिना पूर्ण नहीं हो पाता। महिलाओं को नायिका, संगिनी, मां, बहन और अन्य कई जीवन्त किरदारों में दिखाया गया है। इस शोध पत्र के माध्यम से वस्तु विश्लेषण के द्वारा, भारतीय हिन्दी सिनेमा में किस तरह से किरदार को सशक्त और मजबूत करने के लिए एक महिला के साथ रेप और छेड़छाड़ को दिखाया गया है। भारतीय सिनेमा की कहानियों में पुरुषों को सदैव से मजबूत और सब कुछ अपने दम पर करने वाला दिखाया जाता रहा है लेकिन कुछ फिल्मों में महिला किरदार को सशक्त बनाने के लिए अस्मिता पर हमला और छेड़छाड़ का प्रयोग एक फार्मूला की तरह किया जाता है। इसमें से प्रमुख फिल्में मदर इंडिया, फूल बने अंगारे, राजा की आयेगी बारात, बैडिट छीन, छीन, बाहुबली प्रमुख हैं। इन सभी फिल्मों में स्त्री अस्मिता पर की गयी चोट महिला चरित्र को सशक्त करने के हथियार के तौर पर दिखाया गया है। इस शोध पत्र के माध्यम से भारतीय फिल्मों में मनोरंजन, मसाला और महिलाओं की स्थिति पर विश्लेषण किया गया है।

बीज शब्द:- भारतीय हिन्दी सिनेमा, मदर इंडिया, सिनेमा में महिला अस्मिता, सिनेमा और महिला।

भारतीय हिन्दी सिनेमा में मील का पत्थर माने जाने वाली महबूब खान की मदर इंडिया (1957)¹ से लेकर अभी तक की फिल्मों में कमजोर दिखाये गये महिला चरित्र को, बलात्कार, छेड़छाड़ और अस्मिता पर चोट एक प्रेरक या फिर एक हथियार के तरह प्रयुक्त किया गया है। महिलाओं को केन्द्र में रख कर सिनेमा का निर्माण भारत में कम हुआ है लेकिन यदि हुआ है तो भी उसके सशक्तिकरण में अस्मिता पर दी गयी चोट को कहानी का मूल बनाया गया है। सिनेमायी कहानी के माध्यम से समाज की बात समाज तक पहुंचायी जाती है। काल्पनिकता में भी कहीं न कहीं सच्चाई के कुछ पहलू अवश्य होते हैं। सिनेमा समाज का दर्पण है और समाज सिनेमा का।² समाज में महिलाओं पर होने वाले अपराधों में लगातार वृद्धि होती आयी है। भारत को रेप की राजधानी वगैरह की संज्ञा दी गयी है लेकिन कई विकसित देशों जैसे अमेरिका, फ्रांस, यूनिटेटेड किंगडम में महिलाओं पर होने अपराधों से कहीं ज्यादा पीछे है।³ भारतीय सिनेमा की एक बड़ी फिल्म 'क्रान्तिवीर' के निर्देशक मेहुल कुमार ने अपने साक्षात्कार में ये कही है कि अगर सिनेमा समाज को बदल सकता तो कई प्रभावशाली फिल्में आयी और गयी लेकिन कहीं कोई बदलाव दिखायी नहीं दिया।⁴

सिनेमा संस्कृति, शिक्षा, और प्रचार के लिए एक शक्तिशाली वाहन

बन गया है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के लिए 1963 की रिपोर्ट में भारतीय सिनेमा और संस्कृति को देखते हुए लेखक (बलदून डिंगरा) ने प्रधानमंत्री नेहरू के एक भाषण का हवाला देते हुए कहा, '... भारत में फिल्मों का प्रभाव समाचार पत्रों और किताबों से भी अधिक है।'⁵

कमजोर महिला किरदारों को रेप और छेड़छाड़ के माध्यम से एक फार्मूला देकर सशक्त करता सिनेमा, सामाजिक शोषण को तो दिखाता है लेकिन ऐसा क्यूं होता है कि जब ये सिनेमा की जरूरत बन कर लगातार फिल्मों में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध को मसाला-मनोरंजन का रूप अखिल्यार कर लेता है।⁶ क्या सिनेमा में औरत की अस्मिता सिर्फ लोगों का मनोरंजन पूरा करने का एक जरिया है या फिर इसकी आड़ में ये कहा जाय कि समाज में जो होता है उसकी को सिनेमा दिखाता है।

भारतीय सिनेमा में रेप और बदला:- भारतीय सिनेमा में महिला की अस्मिता पर चोट, कहानी (Narrative) के प्लॉट (Plot) का प्रमुख भाग रहा है। 'रेप और बदला' भारतीय हिन्दी सिनेमा में हमेशा से हावी रहा है।⁷ पश्चिमी फिल्मों का प्रभाव कहे या फिर बदलता (गिरता) मनोरंजन स्तर, भारतीय फिल्मों की कहानियों में रेप और बदला लगातार दिखाया जाता रहा है और शायद हमेशा से दिखाया जाता रहेगा। असलियत में समाज बदलने के बारे में चिंतन-मंथन होते आये है। सिनेमा में इसको हमेशा से जगह भी दी गयी है। रेप, छेड़छाड़ और बदले की बात की जाय तो भारतीय कहानियों के सभी वर्गों में जाति, समुदाय में एक जैसी बात सब में रहीं है वह है महिला आत्मसम्मान और सशक्तिकरण। महिला किसी भी वर्ग, जाति, सम्प्रदाय की हो, यदि उसकी अस्मिता पर चोट पहुंचती है तो वो कुछ भी कर सकती है। मनोरंजन सिनेमा में प्रधान रहा है। कहानियों का विकास चाहे जैसा भी किया जाय लेकिन उसकी लागत निकालने के बारे में पहले से ही सोच लिया जाता है। फिल्मों में कहानी कहने के अरस्तू के थ्री एक्ट स्ट्रक्चर (Three Act Structure)⁸ को फार्मूला बना कर कथानक चाहे अलग लगे लेकिन विश्लेषण के पश्चात विशेष शैली के द्वारा सिनेमा में कहानी दर्शायी जाती रही है। भारतीय सिनेमा में महिला अस्मिता, रेप और हत्या की तीन शैलियों पर कथानक देखने को मिलते हैं:-

कहानी की पहली शैली:-

अंक-1 (Act-v) खुशहाल परिवार के घर में नायक की बहन या अन्य किसी खास महिला किरदार का रेप और हत्या।

अंक-2 (Act-w) नायक अपनी जीवन का ध्येय उस अपराधी को बर्बाद

करने के लिए लगाना।

अंक-3 (Act-x) कानून को हाथ में लेकर अपराधी को मारकर रेप का बदला लेना।

कहानी की दूसरी शैली :-

अंक-1 (Act-v) एक महिला का रेप या गैंगरेप होना, प्रताड़ना देना और उसे मरने के लिए छोड़ देना।

अंक-2 (Act-w) महिला का बच जाना और अपने प्रतिशोध को जीवन का ध्येय बना देना।

अंक-3 (Act-x) कानून को ताक पर रख कर अपराधी को मारकर रेप का बदला लेना।

कहानी की तीसरी शैली :-

अंक-1 (Act-v) परिवार के घर में कमजोर से दिखने वाली प्रमुख महिला किरदार की बहन, बेटे या अन्य किसी खास महिला का रेप और हत्या।

अंक-2 (Act-w) प्रमुख किरदार का जीवन ध्येय पीड़ित को न्याय दिलाना

अंक-3 (Act-x) कानून को हाथ में लेकर अपराधी का मारकर रेप का बदला लेना।

भारतीय हिन्दी सिनेमा में महिला किरदार का चित्रण सदैव से बहस का मुद्दा रहा है। ऐसा माना जाता रहा है कि सिनेमा में हमेशा से पुरुष वर्चस्व रहा है। सिनेमा की कहानियों में इसके उदाहरण मिल जाते हैं जहां कहानी की पहली शैली के आधार पर कहानियों में रेप और बदला पूरी तरह से हावी रहता है। जिसमें प्रमुख फिल्में घर (1978), अंधा कानून (1983), आखिरी रास्ता (1986), अंकुश (1986), अग्निपथ (1990), आगाज (2000), पिता (2002) भूमि (2017), काबिल (2017) हैं। भारत में बी ग्रेड फिल्मों में तो रेप और बदला एक फार्मूला की तरह कहानी का मूल रहा है जो कि दर्शकों के सामने मनोरंजन के नाम पर परोसा जाता रहा है। फिल्म को एक महंगा व्यवसाय मानते हुए निर्माता सदैव से पैसा कमाने के लिए इस सस्ते मनोरंजन को परोसता रहा है।¹⁰

प्रतिघात (1987), जख्मी औरत (1988), फूल बने अंगारे (1991) ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसमें महिला किरदार ने रेप के बाद रोना नहीं रोते हुए जोखिम, साहस का परीचय देते हुए अपराधी से बदला लिया और अपराधी को दंड दिया।¹¹ दामिनी (1993), अज्जी (2017), मातृ (2017), मॉम (2017) फिल्में ऐसी रही हैं जिसमें प्रमुख महिला किरदार जो बहुत कमजोर रहता है लेकिन अपनी करीबी या रिश्तेदार के साथ रेप की घटना हो जाने के बाद, न्याय दिलवाने के लिए सशक्त तरीके से सिस्टम और अपराधियों से लड़ता हुआ दिखाई देता है।

रेप, रेप के प्रयास या छेड़छाड़ से किरदार को सशक्त करने का माध्यम :- ऊपर वर्णित कहानी शैली में रेप या छेड़छाड़ को किरदार को सशक्त करने के माध्यम के रूप में भी दिखाया गया है। भारतीय हिन्दी सिनेमा की चयनित फिल्मों के माध्यम से इस शोध पत्र में ये देखा गया है कि किस तरह से सिनेमा को मनोरंजन हेतु ही नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से महिला की बदलती स्थिति का चित्रण करने के साथ उसे सिर्फ 'इज्जत' लूटने या फिर 'इज्जत' पर हाथ डालने का जरिया भर नहीं माना गया है। घर की 'इज्जत' बनाने में सिनेमा ने कहीं न कहीं भूमिका निभायी है लेकिन कई फिल्मों के माध्यम से भी व्यक्त किया है कि महिला, सिर्फ पुरुषों की वासना मिटाने के लिए ही नहीं है। समाज में बराबरी का हक रखते हुए वो पुरुषों से ज्यादा हौंसला रखती हैं।¹²

मदर इंडिया (1957)¹² में अस्मिता और अस्तित्व का कथानक :-

महबूब खान निर्देशित इस कहानी का मूल में एक गांव है, जहां राधा (नर्गिस) नाम की लड़की शादी के बाद आती है। पति-विधवा सास की मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। गांव का महाजन सुखीलाल (कन्हैयालाल), राधा के पीछे पड़ा होता है और कर्ज माफी के बदले, उसकी अस्मिता की मांग कर चुका होता है। राधा, महाजन के सामने नहीं झुकती है। कर्ज का बोझ पहले से ही रहता है तो वहीं बाढ़ के दौरान जब बच्चे भूखे होते हैं तो राधा कमजोर सी दिखती हुई महाजन सुखीलाल के पास अपनी अस्मिता का सौदा करने के लिए खुद ही पहुंच जाती है। देवी की मूर्ति को देखते हुए उसे अपने अस्तित्व और विश्वास का अहसास होता है। महाजन सुखीलाल अबला दिख रही औरत के ऊपर एक भेड़िये की तरह कूद पड़ता है और रेप करने की कोशिश करता है। राधा को अपने आत्मबल का एहसास हो चुका होता है और वो लाला की पिटाई कर देती है। जंगली कंद को जमीन से निकाल कर उन्हें पका कर वो अपने बच्चों को खिलाती है। प्रतीकात्मक (symbolic) रूप में देखे तो गांव की एक गरीब अकेली महिला ने जीवन के इस सबसे बड़े पाठ को सिख लिया है कि किसी भी परिस्थिति में वो अपने को और अपने परिवार को जिंदा रख सकती है, संभाल सकती है। सामान्य महिला के भारत माता (Mother India) बनने तक के लिए साहस, शौर्य, बलिदान और अस्मिता की रक्षा, मदर इंडिया फिल्म में बखूबी दिखाया गया है। निर्देशक महबूब खान ने सूदखोर महाजन के रूप में समाज की उन शक्तियों को प्रतीकात्मक रूप से चिन्हित किया जो गरीब तबके के साथ, महिलाओं के साथ कुछ भी कर सकते हैं। 'रेप' से लड़ती महिला और महाजन की पिटाई ने किरदार में बदलाव को तो दिखाया ही साथ प्रतीकात्मक रूप से महिलाओं को किसी भी परिस्थिति में अपने आपको संभालने और अपने जीवन अस्तित्व को सही मार्ग देने का 'दर्शन' भी इस फिल्म में दिखाया गया है।

पिंक (2016)¹³ में सशक्त महिला किरदार और पितृसत्ता :-

निर्देशक अनिरुद्ध रॉय चौधरी मदर इंडिया फिल्म के करीब 60 साल के बाद पिंक फिल्म का निर्माण किया है। इस फिल्म का केन्द्र पुरुष सत्ता को चुनौती देते हुए, मीनल (तापसी पन्नू) द्वारा किसी भी तरह की शारीरिक जबर्दस्ती को फ़नफ़न कहने पर है। पिंक तीन महिला किरदारों पर आधारित फिल्म है जो कि एक बड़े शहर में रहती हैं। कोर्ट रूम ड्रामा पर आधारित इस फिल्म का केन्द्र रेप और छेड़छाड़ है। मीनल पार्टी करती है, दोस्तों के साथ घूमती है। बदलते सामाजिक परिवेश में निर्देशक ने ये बात भी साफ तौर पर दिखाई है कि किस तरह से महिलाओं के लिए 'सेक्स' सिर्फ मर्यादा की बात नहीं रह गयी है। समाज के साथ सोच बदली है लेकिन ये बात वहां जाकर खत्म हो जाती है जब राजवीर सिंह (अंगद बेदी) मीनल के साथ रेप करना चाहता है। रेप के प्रयास के बाद मीनल द्वारा राजवीर के ऊपर किये गये हमले के घटनाक्रम पर पूरी कहानी आधारित है। मीनल कोर्ट रूम में भी इस बात को बोलती है कि एक महिला के जज्बातों और उसकी इच्छाओं का सम्मान होना चाहिए। सेक्स के मामले में भी उसकी सहमति आवश्यक है क्योंकि उसका अस्तित्व सिर्फ पुरुषों की वासनाओं की पूर्ति के लिए ही नहीं है। निर्देशक ने इस फिल्म के माध्यम से भारतीय समाज को एक संदेश देने की कोशिश करते हुए महिलाओं की स्थिति को बराबरी का हक दिलाने के साथ, उनकी आवाज को आवाज तक पहुंचाने का काम किया है।

पिंक रेप प्रयास के बाद के हालातों से शुरू होती है जिसकी वजह

से कमजोर और सरल दिखने वाले पात्रों को मजबूत होते हुए दिखाया गया है। यहां ये बात भी आवश्यक है कि मद्र इंडिया की तरह ही फिल्म का केन्द्र महिला है। मद्र इंडिया में किरदार गांव का है, अनपढ़ है लेकिन अपनी अस्मिता की रक्षा करना सीख जाता है, वहीं पिंक में किरदार मीनल शहर का पढ़ा लिखा, खुली सोच का है लेकिन महिला के सम्मान और उसकी अस्मिता पर चोट होने पर वो भी मद्र इंडिया की राधा की तरह ही एक बड़ा कदम उठाती है जबकि उसको मालूम है कि इस रास्ते पर कई तरह की बाधाएं आने वाली हैं लेकिन रेप प्रयास के इस बड़े घटनाक्रम के बाद किरदार सशक्त होकर निकलता है।

हाशिये पर रहने वाले आम लड़की की कहानी अनारकली ऑफ आरा (2017):—लेखक और निर्देशक अविनाश दास की कहानी का मूल भी महिला अस्मिता ही है। कहानी एक छोटे से कस्बे में रहने वाली अनारकली (स्वारा भास्कर) की है जो कि नाच-गाकर अपना जीवन चलाती है। धर्मेन्द्र (संजय मिश्रा) जो कि समाज में संभ्रान्त और दबंग किस्म के चरित्र का आदमी है, शराब के नशे में उसके साथ एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बेहत गंदी हरकतें करता है। वो एक दबंग पुरुष है, सशक्त है और समाज में एक मुकाम पर है तो हवस के भूखे भेड़िये की तरह अनारकली के साथ किसी भी तरह जबर्दस्ती सेक्स करना चाहता है। धर्मेन्द्र को एक नाचने गाने वाली की अस्मिता से कोई वास्ता नहीं है क्योंकि वो ये मानता है कि अनारकली जैसी लड़कियों का जन्म ही लोगों को खुश करने के लिए हुआ है। खुद के लिए अनारकली के सम्मान को, धर्मेन्द्र तोड़ना चाहता है और इसके लिए वो साम दाम दंड भेद के सारे प्रयोजन को लगा देता है लेकिन अनारकली अपने आपको उसके सामने समर्पित नहीं करती बल्कि उसके खिलाफ खड़ी रहती है जबकि उसको भी मालूम होता है कि इस अग्निपथ पर बहुत मुश्किलें होंगी क्योंकि यहां उसे अकेले ही चलना पड़ेगा।

अनारकली ऑफ आरा का विश्लेषण इसलिये भी आवश्यक है क्योंकि भारतीय समाज में निचले तबके में नाचने गाने वाली महिला को सभी के लिए उपलब्ध माना जाता है और छेड़छाड़ जैसे मुद्दे पर सभी लोग चुप रहते हैं। अविनाश दास ने इस फिल्म के माध्यम से समाज के निचले वर्ग की काम-काज करने वाली महिला के साथ ऊंचे तबके द्वारा गंदी और हैविनियत सी हरकत करने वालों एक जवाब दिया है कि महिला कैसी भी हो, उसके साथ जबर्दस्ती नहीं की जा सकती है।

ये फिल्म पिंक की शैली पर जरूर है लेकिन इसमें एक बात सबसे अलग निकल कर जो आती है वो ये है कि किरदार गांव का है, कम पढ़ा लिखा है फिर भी अस्मिता पर आंच आने पर वो सही और गलत का फैसला करना जानता है। छेड़छाड़, उत्पीड़न को ही हथियार बनाते हुए अनारकली, धर्मेन्द्र के खिलाफ जाती है और उसके द्वारा किये गये गलत काम की सजा दिलवाती है।

स्त्री लज्जा के दुर्भाग्य को समेटे हुए है बैंडिट क्वीन (1994)¹⁴:— बैंडिट क्वीन का निर्देशक शेखर कपूर है जिन्होंने दस्यु सुंदरी फूलन देवी की आत्मकथा को इस फिल्म के माध्यम से दिखाया है। सच्ची घटनाओं पर आधारित इस फिल्म में रेप और बदला (Rape and Revenge) दिखाने के साथ, सामाजिक बुराइयों के बीच निचले तबके की महिला की स्थिति को दर्शाया गया है। इस फिल्म में फूलन देवी (सीमा बिस्वास) के साथ बचपन से अनैतिक दुराचार शुरू हो जाता है। गांव की छोटी बिरादरी से आने वाली छोटी सी बच्ची फूलन की शादी पुतीलाल (आदित्य श्रीवास्तव) से कर

दी जाती है। फूलन बच्ची होती है जबकि पुतीलाल करीब 24-25 साल का होता है। वो फूलन (छोटी बच्ची) के साथ रेप करता है। इसके बाद फूलन का किरदार सशक्त होता ही दिखता है।

वो पति और उसका घर छोड़ देती है और अपने गांव वापस आ जाती है। कई सालों के बाद गांव के उच्च बिरादरी के तबके के एक लड़के द्वारा उसके साथ रेप का प्रयास किया जाता है। फूलन इसके लिए तैयार नहीं होती है और वो उस लड़के की पिटाई कर देती है। बाद में इस रेप के प्रयास के लिए फूलन को जिम्मेदार बताते हुए उसके चरित्र पर सवाल खड़े किये जाते हैं। पंचायत (उच्च वर्ग) में बैठे लोग उसका और उसके परिवार का मजाक उड़ाते हैं। फूलन मजबूत इरादों वाली दिखती है और गांव छोड़ कर अपने चचेरे भाई के पास रहती है। वो डाकुओं से भी नहीं डरती और उनसे भी उन्हीं की तरह बात करती है। पुलिसवालों के द्वारा भी उसका उत्पीड़न किया जाता है क्योंकि वो नीची जात की होती है। फिल्म में उच्च जाति के लोग बाबू गुर्जर के साथ सांट-गांट कर उसके खिलाफ षंडयंत्र रचते हैं। बाबू गुर्जर भी फूलन के साथ रेप करना चाहता है लेकिन विक्रम मल्लाह मस्ताना (निर्मल पांडेय) बाबू गुर्जर की हत्या कर देता है।

एक कमजोर नीची जाति की स्त्री के विरुद्ध षंडयंत्र का अंत यहां भी नहीं होता। क्योंकि उच्च जाति का अगुआ, श्रीराम (गोविंद नामदेव) फूलन को और भी बुरा सबक सीखना चाहता है। वो मस्ताना की हत्या करता है, फूलन का सामूहिक बलात्कार करवाता है और उसे नंगा करके पूरे गांव में घूमवाता है। रेप की इस लगातार होती घटनाओं के बाद फूलन द्वारा अपने पहले पति पुतीलाल की वीभत्स हत्या, गांव में उच्च जाति के लोगों का सामूहिक नरसंहार 'एक बदला' लगता है और लोग उसे न्यायसंगत मान कर स्वीकार भी करते हैं। प्रतीकात्मक रूप से गरीब, पिछड़े जाति की कमजोर महिला द्वारा किये गये ऐसे कार्य थे जो इससे पहले कहीं भी पढ़े या देखे नहीं गये थे। फिल्म के अंत में उसको समाज स्वीकार करता है। फूलन देवी में अनपढ़ गंवार महिला जिसके अस्तित्व को गौड़ मानते हुए लगातार रेप किये गये। उसकी अस्मिता के चिथड़े उड़ा दिये लेकिन वो महिला जहर खा कर मरती नहीं बल्कि समाज और खोखले हो चुके सिस्टम के खिलाफ खड़ी होती है और अंत में जीतती भी है।

निष्कर्ष:—भारतीय हिन्दी सिनेमा बदलते समाज को हमेशा से जगह देता आया है। कभी कभी तो कहानियां बदलने वाले वक्त को भी पहले दिखा देती है। महिला सिनेमा में सदैव से प्रमुख रही हैं। महिला केन्द्रित फिल्में कम जरूर बने लेकिन उनकी उपस्थिति हमेशा से दिखायी पड़ती है। मद्र इंडिया भारत की पहली फिल्म थी जो कि ऑस्कर के लिए नामित हुई थी। स्वतंत्रता के बाद के दिनों का सामाजिक चित्रण बहुत ही जीवन्त जान पड़ता है। फिल्म में महिला सशक्त है और अपनी अस्मिता को पहचानती है। रेप के प्रयास के बाद राधा को अपने परिवार की जिम्मेदारी और जीवन जीने का हौंसला आ गया है। वो सशक्त है कुछ भी कर सकती है इसलिए वो मद्र इंडिया है। पुरुष प्रधान समाज को दिया गया संदेश आज भी अपनी जगह बना कर रखता है क्योंकि सिनेमा में मिनल सिस्टम का सामना करती है, बराबरी से लड़कर न्याय हासिल करती है। मीनल रेप के प्रयास के बाद सशक्त होती है और अपने सम्मान की खातिर लड़ती है। वहीं गांव की ही रहने वाली कम पढ़ी लिखी नाचने गाने वाली अनारकली भी अपने आप को सिर्फ बचाने में नहीं लगी रहती। वो अबला नहीं है उसको मालूम है कि खोखले पड़ चुके इस सिस्टम और शासन के खिलाफ उसे अपने अधिकार की अपनी

अस्मिता की रक्षा खुद ही करनी है। वो मजबूत रहती है और डटकर सामना करके अपराधियों को सजा दिलवा देती है। वहीं सिनेमा ये भी दर्शाने में पीछे नहीं रहता है कि नारी सिर्फ भोगने की वस्तु मात्र नहीं है यदि उसके साथ अत्याचार का पराकाष्ठा की जायेगी तो वो फूलन देवी की तरह अपने लिये न्याय का रास्ता खुद ही निकाल लेगी, चाहे वो गैर कानूनी ही क्यों न हो।

संदर्भ सूची :-

1. Shemaroo Movies. (2021, March 8). Mother India Full HD Movie - Nargis - Sunil Dutt - Raaj Kumar - Rajendra Kumar - Hindi Movie [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Ss7lc5kB0BY>
2. M??iy? aura Hind?: badalat? pravr?ttiy?m?. (2016). India: V??? Prak??ana page-235
3. TIMESOFINDIA.COM. (2018, April 24). Countries with the most rape cases. The Times of India. <https://timesofindia.india-times.com/india/countries-with-the-most-rape-cases/articleshow/63897729.cms>
4. Tahir Imran. (2015, April 10). Mehul Kumar talks about Krantiveer and rights [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=aBeS3EWraZQ>
5. DI, V. S. M. (2015). The role of film in society. Thought Economics. <https://thoughteconomics.com/the-role-of-film-in-society/>
6. Cinema Mein Nari: CINEMA MEIN NARI: Women in Cinema - Their Roles and Contributions by SHAMEEM KHAN. (2014). India: Prabhat Prakashan page-25
7. Rape-Revenge Films: A History of Violation - Open The Magazine. (2019, August 28). Open the Magazine. <http://www.openthemagazine.com/article/cinema/rape-revenge-films-a-history-of-violation>
8. Field, S. (1998). Screenplay: The Foundations of Screenwriting. United States: MJF Books, page-40.
9. Rape and revenge - Movie list. (n.d.). MUBI. <https://mubi.com/en/lists/rape-and-revenge>
10. Antiserious. (2018, May 24). Rape and Revenge, As It Happens In B-Grade Films - Antiserious. Medium. <https://antiserious.com/rape-and-revenge-as-it-happens-in-b-grade-films-380f9fcf92a5>
11. जनसत्ता.(2015, August 30). सिनेमा: हिंदी सिनेमा का बदलता मिजाजा. Jansatta. <https://www.jansatta.com/sunday-column/jansatta-sunday-column-cinema-change-trend-of-hindi-cine>
12. ma/37939/ Shemaroo Movies. (2021, March 8). Mother India Full HD Movie - Nargis - Sunil Dutt - Raaj Kumar - Rajendra Kumar - Hindi Movie [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Ss7lc5kB0BY>
13. YouTube Movies. (2020, January 3). PINK [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=VKGrQC6N3-E>
14. Shemaroo Movies. (2022, June 3). Bandit Queen - Full Movie HD - Superhit Bollywood Movie - Seema Biswas, Manoj Bajpayee [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=x0XxJS5YiZ0>